

Поєднання означених векторів створює умови для формування готовності індивідуальних та колективних суб'єктів діяти та виконувати поставлені завдання. Таким чином, ми можемо в першому наближенні операціоналізувати категорію готовності індивідуальних та колективних суб'єктів до дій в умовах надзвичайної ситуації.

Під готовністю індивідуального суб'єкта до конструктивної поведінки у надзвичайній ситуації слід розуміти сукупність якостей, знань, навичок, мотивів особистості, які забезпечують конструктивне або ефективне виконання професійних завдань у запропонованих задачах, а також сукупність об'єктивних умов діяти (ситуації, можливості виконувати професійні задачі тощо).

Під готовністю колективного суб'єкта до конструктивних дій у надзвичайній ситуації слід розуміти 1) сукупність якостей та знань колективних суб'єктів, що дозволяють їм ефективно взаємодіяти в кризових, екстремальних чи надзвичайних умовах при вирішенні спільних завдань; 2) забезпечення об'єктивних умов до встановлення та підтримки конструктивної взаємодії в ситуації, що склалася.

DOI: 10.5281/zenodo.4399385

Дяченко В. А.

ПРОБЛЕМИ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТРУДНОЩАМИ ДОВІЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ І КОНТРОЛЮ СВОЄЇ ПОВЕДІНКИ

Навчання являється провідним видом діяльності учнів молодшої школи. У початковій школі закладається фундамент системи знань, формуються розумові та практичні операції, дії та навички, без яких неможливе подальше навчання й практична діяльність. Функції планування, регуляції і контролю поряд з іншими психічними процесами лежать в основі успішної навчальної діяльності та досягають максимального значення саме із початком шкільного навчання. Успішність формування їх напряду залежить від гармонійного розвитку мозкових

структур. У зв'язку з цим актуальним є вивчення проблем у навчанні дітей з труднощами довільної регуляції і контролю своєї поведінки.

Програмування, регуляція і контроль активної, свідомої психічної діяльності, що є функціями префронтальної кори головного мозку, являється однією з найважливіших сторін навчальної діяльності та відіграє важливу роль в регуляції стану активності й приводять його у відповідність із запрограмованими за допомогою мови намірами і замислами (Лурия А., 2006). Найбільш повно порушення даної функції спостерігається у дітей з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю. Під основними проявами СДУГ розуміють порушення концентрації уваги (труднощі її утримання, знижену вибірковість, виражену абстрагованість з частими переключеннями уваги), підвищену неструктуровану активність (Глоzman Ж., 2009). Такий синдром має в своїй основі біологічні механізми та проявляється порушеннями когнітивної, емоційної, волювої сфери дитини і перешкоджає успішній шкільній та соціальній адаптації (Шевченко М., 2007).

Зарубіжні дослідники синдром гіперактивності розглядають з точки зору нейропсихологічної теорії і пов'язують його прояви з позиції недостатньої сформованості «керуючих функцій», що забезпечуються лобними відділами головного мозку. У цілому, керуючі функції відповідають за моторний контроль, саморегуляцію, внутрішню мову, увагу та оперативну пам'ять, тобто цілеспрямовану організацію діяльності. Саме їх порушення веде до розвитку синдрому гіперактивності (Барклі Р., 2003).

Довільна увага – важливий психічний процес, основною функцією якого являється контроль і організація поведінки, а також забезпечення когнітивної гнучкості (Выготский Л., 1956; Лурия А., 1969). На даний момент синдром дефіциту уваги і гіперактивності виступає як найбільш поширений поведінковий розлад у дитячому віці, який характеризується тріадою симптомів: розладами уваги, гіперактивністю, імпульсивністю (Шевченко Ю., Глоzman Ж., 2009).

Порушення уваги у дітей проявляється передчасним перериванням виконання завдань розпочатої діяльності. Рухова

гіперактивність означає не лише виражену потребу в рухах, але і надмірне хвилювання, яке проявляється тоді, коли від дитини вимагають вести себе спокійно (під час занять та уроків). Найчастіше така поведінка зустрічається у структурованих ситуаціях, які потребують високого ступеня самоконтролю. Імпульсивність і схильність до швидких, необдуманих дій, які проявляються як в звичайному житті, так і в ситуаціях навчання. В школі у будь-якій учбовій діяльності в таких дітей спостерігається «імпульсивний тип роботи»: їм важко чекати своєї черги, тому вони постійно перебивають інших і викрикують свої варіанти відповідей (Шевченко Ю., 2007). Ці симптоми ведуть до порушень адаптації, що проявляється в різних ситуаціях, незважаючи на відповідність рівня розумового розвитку дитини нормальним віковим показникам (Заваденко Н., 2007).

Для СДУГ характерними є не лише вибіркова рухова активність та імпульсивність поведінки, але також порушення когнітивних функцій (уваги, пам'яті) та рухова незграбність, обумовлена статико-локомоторною недостатністю. Ці особливості пов'язані з недостатністю організації, програмування та контролю психічної діяльності і вказують вони на важливу роль дисфункції префронтальних відділів великих півкуль головного мозку (Лурия А, 2006; Брызгунов И., 2001).

В дослідженні А. Атаманчук зазначається, що гіперактивні діти з достатнім інтелектуальним розвитком зазнають невдач у виконанні завдання з того чи іншого шкільного предмета насамперед через неспроможність уважно вислухати завдання учителя та виконати всі його вказівки. Вони одразу беруться до їх вирішення, без попереднього планування та осмислення послідовності виконання завдання (Атаманчук А., 2018). Таким чином, в них випадає процес планування як прояв недостатньої саморегуляції. Зіткнувшись із труднощами, такі діти не намагаються їх подолати, а переключаються на інші види діяльності, які привернули їхню увагу. Гіперактивні діти за рахунок їхньої виснаженості дуже важко переносять діяльність, яка потребує великих затрат – як розумових так і фізичних. За рахунок порушення навичок саморегуляції вони займаються

тільки тією діяльністю, якою вони дуже зацікавлені і яка становить суть їхньої обдарованості (Богоявленська М., 2005).

Префронтальні відділи мозкової кори визрівають на пізніх етапах онтогенезу від 4-8 років (Лурия А., 2006). І більшість дослідників схиляються до думки, що ознаки розладу найбільш виражені у віці від 5 до 10 років, тобто в старшому дошкільному і молодшому шкільному віці. Таким чином, пік проявів синдрому припадає на період підготовки до школи і початок навчання (Брызгунов И., 2001). У цьому віці більш високі вимоги ставляться до тих якостей, які у дітей з синдромом слабо розвинені – до самостійності, цілеспрямованості, зосередженості. Постійні навантаження у школі можуть призвести до зриву компенсаторних механізмів центральної нервової системи та розвитку дезадапційного шкільного синдрому, що поглиблюється навчальними труднощами. Зниження уваги і пам'яті, відволікання та імпульсивність, гіперактивність, емоційна лабільність, неслухняність, нестача моторного контролю й саморегуляції, труднощі у навчанні і соціальних контактах, підвищена стомлюваність – все це заважає дітям повною мірою використовувати розумові здібності для успішного навчання і соціальної адаптації.

Первинні поведінкові порушення, що роблять дитину не пристосованою до загальноприйнятих стандартів соціальних вимог і виховних підходів, слугують джерелом нерозуміння, неприйняття і невдоволення з боку оточення. Звідси численні докори, осуд, моральні та фізичні покарання, вимоги поводитися так, як цій дитині не під силу. Тому вторинними проявами СДУГ, як зазначає Ж. Глозман, є емоційна нестабільність, швидка зміна настрою, іноді агресивність та схильність до демонстративної поведінки. Засудження та неприйняття поведінки оточуючими призводить до зниження самооцінки і порушення спілкування у гіперактивних дітей (Глозман Ж., 2007). Як наслідок, розвиток дітей з гіперактивністю може набувати патохарактерологічного формування особистості та «набутої» психопатії (Шевченко Ю., 1997)

Таким чином, діти, які мають порушення функцій регуляції, програмування і контролю психічних процесів мають ряд труднощів в навчанні. Особливо гостро проблема

проявляється в нездатності дітей до самостійної постановки мети, прийняття рішення, окреслення плану дій, виконання його, прояву зусилля для подолання перешкод та оцінки результатів своєї діяльності. Тому такі діти потребують постійного контролю зі сторони дорослих, а в деяких випадках і покрокової інструкції при виконанні завдань. Синдром дефіциту уваги та гіперактивності характеризується рядом первинних ознак, до яких відносять надмірну розгальмованість, рухливість, труднощі у концентрації уваги. Саме первинні поведінкові порушення роблять дитину не пристосованою до загальноприйнятих стандартів соціальних вимог та виховних впливів і слугують джерелом непорозуміння й призводять до низки вторинних емоційних порушень та деструктивної поведінки, що позначається на шкільній успішності.

Перспективу подальших досліджень убачаємо в розробці комплексної корекційної програми для подолання проблем гіперактивності.

Казакова С. В.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УМІНЬ І НАВИЧОК ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Психологічна готовність керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу в сфері освітніх послуг являє собою складне особистісне утворення, що містить сукупність мотивів, знань, умінь, навичок та особистісних якостей, які забезпечують ефективність маркетингової діяльності.

У сучасних умовах набуває особливого значення здатність керівників освітніх організацій до маркетингової діяльності. Установлено, що психологічна готовність значної кількості керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг розвинута недостатньо.

Вивчення особливостей вмінь та навичок практичної діяльності у сфері маркетингу освітніх послуг у нашій роботі